

Produzione di noci all'interno di sistemi agroforestali

www.af4eu.eu

Campo prova con filari di porri e noci, Inagro

L'agroforestazione combina piante perenni legnose o arbusti con la coltivazione di colture o bestiame. Gli alberi di noce sono particolarmente adatti a questo sistema grazie alle loro radici profonde, alla bassa crescita, alla chioma aperta e allo sviluppo tardivo delle foglie. Queste caratteristiche riducono la competizione per la luce solare e l'acqua, a vantaggio delle colture circostanti. Mentre gli alberi di noce sono presenti in Belgio da secoli, la maggior parte delle noci consumate qui sono importate. Con la crescente domanda di prodotti prodotti localmente e in modo sostenibile, la combinazione di agroforestazione e alberi di noce rappresenta un'interessante opportunità per ottenere benefici sia ecologici che economici. La scelta delle colture gioca un ruolo cruciale per il successo dell'agroforestazione. Ortaggi come i porri estivi, invernali o autunnali competono meno con gli alberi per la luce e l'acqua, mentre problemi come la caduta delle foglie sono ridotti al minimo. Inoltre, la caduta delle foglie offre vantaggi aggiungendo materiale organico al suolo, aumentando lo stoccaggio del carbonio. Quando i filari di alberi sono combinati con erbe ed erbe, creano habitat per il controllo naturale dei parassiti, contribuendo a un ecosistema più sano e resiliente. In questo modo, l'agroforestazione valorizza non solo la produzione agricola ma anche la biodiversità del territorio. Gli alberi di noce prosperano meglio in terreni ben drenati, ariosi e profondi, evitando aree con alti livelli di acque sotterranee. Lo scopo ultimo della piantagione, sia per la produzione di noci che per il legname, determina la scelta delle varietà di alberi e dei metodi di potatura. Per ottenere rese ottimali, è essenziale selezionare varietà adatte che garantiscano un'impollinazione efficace. Allineando attentamente questi fattori, gli agricoltori possono non solo migliorare la qualità dei loro prodotti finali, ma anche contribuire a un sistema agricolo più sostenibile. L'agroforestazione con alberi di noce offre quindi una soluzione versatile e lungimirante per la produzione alimentare locale.

Tobi Hallez

Università di Gand, Belgio

Funded by
the European Union

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.